

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379949>

EKALOGIYA HAQIDA

Rakhimova Dilshoda Uktamovna

Navoiy viloyati, nurota tumani

19- umumta'lim maktabi

Anontatsiya: *Ekologiyaning ta'rifi quyidagicha: bu tirik organizmlarning bir-biri bilan va atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirini o'rganadigan fan.*

Kalit sozlar: *Ekologiya, organizmlarning, Yashil makon*

Ekologiya(yun. — uy, turar joy va ...logiya) — organizmdan har xil darajada yuqori turadigan sistemalar; populyatsiyalar, biotsenozlar, biogeotsenozlar (ekosistemalar) va biosferaning tuzilishi, ularda kechadigan jarayonlarni o'rganadigan biol. fanlari majmui. E.ni organizmlar va ular bilan atrof muhit o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni o'rganadigan fan sifatida ham talqin qilinadi. . o'rganadigan ob'yektlariga ko'ra, umumiy va xususiy ga ajratiladi.

Ekologiya bu organizmlarning bir-birlari hamda tashqi muhit bilan munosabatlarini o'rganuvchi fandır.

Yer yuzida organizmlarning tarqalishi va ko'payishi biotik – tirik organizmlar hamda abiotik – jonsiz yoki fizik omillar ta'sirida shakllanadi.

Ekologiya organizm, populyatsiya, jamiyat, ekotizim va biosfera kabi darajalarda o'rganiladi.

Ekologiya faqatgina boy o'rmon, jilovlanmagan yovvoyi tabiat yoki boy manzara emas. Siz, masalan, karavotingiz ostida yashaydigan suvarakni, dushingizdan mog'or o'sib chiqqanini yoki hatto oyoq barmoqlari orasida zamburug'lar paydo bo'lganini hech ko'rganmisiz? Agar shunday bo'lsa, amalda ekologiyaning asl namunalariga guvoh bo'libsiz.

Ekologiyaning ta'rifi juda sodda bo'lishi mumkin, ammo o'rganish ob'ekti juda murakkab. Boshqacha qilib aytganda, u atrof-muhit uning tarqalishiga, mo'l-ko'lligiga, biologik xilma-xilligiga, xulq-atvoriga va turli xil turlar o'rtasida mavjud bo'lgan barcha o'zaro ta'sirlarga va atrof muhitda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan modifikatsiyalarga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganishga qaratilgan.

Respublikada ekologik xavfsizlikni ta'minlash va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvini tubdan takomillashtirish, ekologik holatni yaxshilash, chiqindilarning fuqarolar sog'lig'iga zararli ta'sirining oldini olish, aholi turmush darajasi va sifatini oshirish

uchun qulay sharoitlar yaratish, maishiy chiqindilarni yig'ish, saqlash, tashish, utilizatsiya qilish, qayta ishlash va ko'mish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida:

1. O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi etib qayta tashkil etilsin.

Belgilab qo'yilsinki, O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga hisobot beradi.

2. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi faoliyatining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilansin:

ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni qayta tiklash sohasida davlat boshqaruvi;

atrof-muhitning qulay ekologik holatini, ekologik tizimlar, tabiiy komplekslar va alohida obyektlar muhofaza qilinishini, ekologik sharoitning sog'lomlashtirilishini ta'minlash.

Chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi qonunchilikka rioya etilishi ustidan davlat ekologik nazoratini amalga oshirish, mahalliy davlat hokimiyati organlari bilan mustahkam hamkorlikda maishiy chiqindilarni yig'ish, tashish, utilizatsiya qilish, qayta ishlash va ko'mish borasida ta'sirchan tizimni tashkil etish.

Prezident Shavkat Mirziyoyev "Yashil makon" umummilliy loyihasini e'lon qildi. Loyiha doirasida yiliga 200 mln tup daraxt va buta ko'chatlarini ekish rejalashtirilgan

"Yuksalish" umummilliy harakati O'zbekistonda daraxtlar sonini oshirishga qaratilgan bu kabi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi. Shu maqsadda respublikamizning 6 ta hududida "Bir million daraxt" aksiyasini o'tkazmoqda.

Bugun, 5 noyabr kuni Xorazm viloyatining Urganch tumanida aksiya boshlandi. So'ng:

6 noyabr — Qoraqalpog'iston Respublikasi Bo'zatov tumani

9 noyabr — Surxondaryo viloyati Angor tumanida hamda Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida

13 noyabr — Toshkent shahri

17 noyabr — Toshkent viloyati Parkent tumanida davom ettiriladi.

Daraxtlar. Ular havodagi zararli karbonat angidridni yutib, o'rniga kislorod ishlab chiqaradi va bizning nafas olishimizga yordam beradi. Ular issiqda salqinlik beradi, atrof-muhitni shovqinlardan himoya qiladi.

Ma'lumotga ko'ra, hozirgi kunda dunyo bo'yicha 3 trln atrofida daraxt mavjud. Biroq har bir daqiqada ularning 27 ta futbol maydoniga teng qismi kesilmoqda.

Yashil makon" umummilliy loyihasidoirasida joriy yilning 11- noyabr kuni daraxt va ko'chat ekish bo'yicha

"TDIU SF"da Tabiiy, ijtimoiy va jismoniy madaniyat kafedrasida dotsenti Z. Bobomurodov tomonidan 1-bosqich talabalari bilan "Yaxshidan bog' qoladi" degan g'oya asosida "Kotchat ekib, bog' yarataylik" loyihasi

doirasida targ'ibot tadbiri otkazildi. Mazkur targ'ibot tadbirida Iqtisodiyot fakulteti 1-bosqich talabalari ishtrok etishdi.

Malumot ornida Tabiiy, ijtimoiy va jismoniy madaniyat kafedrasida tomonidan targ'ibot-tashviqot ishlari davom etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTAR:

- 1- <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ekologiya>
- 2- https://www.google.com/search?q=EKALOGIYA+HAQIDA&rlz=1C1GCEA_enUZ980UZ980&oq=EKALOGIYA+HAQIDA&aqs=chrome..69i57j0i10l9.920j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- 3- <https://xs.uz/uz/post/prezident-shavkat-mirziyoev-yashil-makon-umummillij-lojijasini-elon-qildi>